

Абдусамиев Дилмурод Абдуғани ўғли

НамДУ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894650>

ЎҚИТУВЧИДА КРЕАТИВ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ – КАСБИЙ ДЕФОРМАЦИЯНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Аннотация: Ушбу мақолада “креативлик”, “креатив тафаккур” тушунчаларининг изоҳи, ўқитувчиларда креатив тафаккурни шакллантиришнинг педагогик-психологик томонларини ва йўналишларини ҳақидаги фикрлар ҳамда креативликни ривожлантирувчи омиллар изоҳланган.

Калим сўзлар: креативлик, ижодий тафаккур, креатив фикрлаш, ностандарт вазиятлар, интеллектуал салоҳият.

Annotation: This article explains the concepts of "creativity", "creative thinking", teachers' views on the pedagogical and psychological aspects and directions of the formation of creative thinking, as well as the factors that develop creativity.

Keywords: creativity, creative thinking, creative thinking, non-standard situations, intellectual potential.

Кириш.

Дунё миқёсидаги ҳозирги ижтимоий-сиёсий ҳаёт кишилиқ жамияти тараққиётининг айна босқичи шундай ўзига хос хусусиятга эгаки, унда ҳарбий қудрат эмас, балки интеллектуал салоҳият, ақл-идрок, фикрлаш, янги техника ва технологиялар ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Ёшларни мустақил, ижодий, креатив фикрлашга ўргатиш туфайли улар келгусида ўз олдиларида вужудга келиши кутиладиган муаммоларни ижодий равишда ҳал қилиш орқали халқ хўжалигининг ривожланишига муносиб ҳисса қўшишга эришиш мумкин. Бундай талаб ва эҳтиёжларга жавоб берадиган юксак салоҳиятли, комплекс билим, кўникма ва касбий сифатларга эга кадрларни тайёрлаш орқали эришиш мақсадга мувофиқ. Жамиятда ўқитувчиларга нисбатан муносабатни, ижтимоий фикрни ўзгартиришди биринчи навбатда ўқитувчини замонавий билим ва моддий-техник база, моддий-маънавий рағбатлантириш лозимлиги кўринади, бу эса педагогик касбий деформация намоён бўлишини секинлаштиради.

Таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотларнинг туб негизида, бугунги ахборотлашган замонда ҳар томонлама юксак билимга эга, замонавий таълимнинг сўнги имкониятлари билан қуролланган, мустақил фикрлайдиган, креатив тафаккурга эга кадрларни тайёрлаш ётади.

Шунинг учун мамлакатимиз раҳбарияти таълим тизимини тубдан ислоҳ қилишга катта эътибор қаратапти. Шунга кўра, юқори малакали кадрлар тайёрлаш давлат сиёсати даражасига кўтарилмоқда.

Юқори малакали мутахассис кадрларни тайёрлашга эришиш учун таълим жараёнини ташкил қилиш ва бошқаришнинг ўзига хос талаблари мавжуд:

Биринчидан, ўқувчи-талабаларнинг касбий билимларни ўзлаштириш даражаси давлат тармоқ таълим стандартлари талабларига мослигини таъминлаш;

Иккинчидан, ўқувчи-талабаларнинг мустақил ижодий фаоллигини давлат таълим стандартларида белгиланган билим, кўникма ва малакалари доирасини тўлиқ қамраб олишга эришиш.

Асосий қисм.

Ўқитувчининг креативлик сифатларига эга бўлиши унинг шахсий қобилиятлари, табиий ва ижтимоий қувватини ўқув фаолиятининг сифатли, самарали ташкил этишга йўналтиради. Таълим муассасаларида фаолият юритаётган ўқитувчиларнинг креативлик сифатларига эга бўлишлари уларда ўқув ва тарбия жараёнларини ташкил этишга анъанавий ёндашишдан фарқли янги ғояларни яратиш, бир қолипда фикрламаслик, ўзига хослик, ташаббускорлик, ноаниқликка тоқат қилмасликка ёрдам беради. Бинобарин, креативлик сифатларига эга ўқитувчи фаолиятини ташкил этишда ижодий ёндашиш, янги, илғор, шахсий сифатларини ривожлантиришга хизмат қиладиган ғояларни яратишда фаоллик кўрсатиш, тажрибаларни мустақил ўрганиш, шунингдек, ҳамкасблари билан ижодий ютуқлар хусусида доимий, изчил фикр алмашиш тажрибасига эга бўлишга эътибор қаратади.

Ўқитувчи ўз-ўзидан ижодкор бўлиб қолмайди. Уларнинг ижодкорлик қобилияти маълум вақт ичида изчил ўқиб-ўрганиш, ўз устида ишлаш орқали шакллантирилади ва у аста-секин такомиллашиб, ривожланиб боради. Ҳар қандай мутахассисда креативлик қобилиятига эга бўлишлари учун талабалик йилларида пойдевор қўйилади ва ўқув фаолиятини ташкил этишда изчил ривожлантириб борилади. Бунда ўқитувчининг ўзини ўзи ижодий фаолиятга йўналтириши ва бу фаолиятни самарали ташкил эта олиши муҳим аҳамиятга эга. Ўқитувчи ижодий фаолиятини ташкил этишда муаммоли масалаларни ечиш, муаммоли вазиятларни таҳлил қилиш, шунингдек, ижод маҳсулотларини яратишга алоҳида эътибор қаратиши зарур.

XX асрнинг 50-йилларидан бошлаб ақлий ривожланишни ўрганиш билан бир қаторда кишининг ижодий қобилият (креативлик) ларини ҳам ўрганиш ва ўлчашга катта эътибор берилди бошланди. Креативлик тушунчасини 1922-йили Б.Симпсон умумий қобилиятларни ифодалаш мақсадида илк бор қўллаган. Креативлик тушунчаси латин тилидаги “creatio” сўзидан олинган бўлиб, “яратиш” деган маънони англатади. Умумий олганда креативлик ижодга бўлган умумий қобилиятлар йиғиндисидан иборат.

Креативлик - кишининг анъанавий тафаккур чегарасидан чиқиб, ғайриоддий ғояларни, муаммоларнинг ноёб, бетакрор ечимини топишда намоён бўладиган қобилиятдир;

- инсоннинг бутун ҳаёти давомидаги сифатлари мажмуидир;
- инсоннинг ўзига топширилган муайян топшириқ ва вазифаларни бажариш усулидир;
- интеллектнинг маҳсулидир;
- ижодкор инсонларнинг маънавий-алоқий ва ижтимоий адаптацияланишидир;
- маданият билан узвий боғлиқ бўлган категориядир.

Шахснинг креативлиги унинг тафаккурида, мулоқотида, ҳис-туйғуларида, муайян фаолият турларида намоён бўлади. Креативлик шахсни яхлит ҳолда ёки унинг муайян хусусиятларини тавсифлайди. Креативлик иқтидорнинг муҳим омили сифатида ҳам акс этади. Қолаверса, креативлик зехн ўткирлигини белгилаб беради, ўқувчилар эътиборини таълим жараёнига фаол жалб этишни таъминлайди.

Хорижлик педагоглар, хусусан, Патти Драпеаунинг фикрича, ”бир шахснинг, айниқса, ўқитувчининг креативлиги бошқа (ўқувчи)ларни ижодий жараённи ташкил этишга руҳлантиради”. [3.92]

“Креативлик юқумлилик хусусиятига эгадир! Креатив бўлиш учун киши кўпроқ креатив инсонлар билан мулоқот қилиши ва ҳамиша изланишда бўлиши лозим. Ҳар қандай кўникмани шакллантириш мумкин бўлганидай, креатив фикрлаш қобилияти ёки кўникмасини ҳам ривожлантириш мумкин. Бу ўқувчиларга ҳам тааллуқли бўлиб, креативлик устида исхлаш ўқувчиларга ноодатий тарзда фикрлашга ёрдам беради. Бироқ, ўқувчиларни руҳлантириш ва креатив бўлишга ундаш ўқитувчининг қай даражада малакали эканлигига боғлиқ. Креативлик бўйича олиб борилган тадқиқотлар ва креативлик назариячиларининг ишлари ўқувчиларда креативлик кўникмасини шакллантиришда қўлланма сифатида хизмат қилади. Бу аудиториядаги муҳит, ўқувчиларда фикрлаш тарзининг шаклланиши, ўқитувчининг ёндашув ва стратегиялари элементларини ўз ичига олади”. [2.64]

Ўқитувчи креатив тафаккурга эга бўлиши учун педагогик фаолиятида қуйидагиларга эътиборини қаратиши зарур:

- касбий фаолиятига ижодий ёндашиш;
- янги-янги ғояларни яратишда фаоллик кўрсатиш;
- илғор педагогик ютуқ ва тажрибаларни мустақил ўрганиш;
- ҳамкасблари билан ижодий ютуқлар хусусида фикр алмашиш.

Ўқитувчиларнинг ижодкорлиги ва креатив тафаккурини ривожлантиришда улар учун махсус дастурларни ишлаб чиқиш муҳим омиллардан бири саналади. 1980-йилларда америкалик олимлар М.Карне, А.Шведел ва С.Миннемаерлар ўқитувчилар ижодкорлиги ва креатив тафаккурини ривожлантириш мақсадида махсус дастурларни ишлаб чиқишда қуйидаги тамойилларнинг инобатга олинishi муҳим эканлигини алоҳида қайд этиб ўтганлар:

1. Ҳар бир шахс такрорланмас, ўзига хос хусусиятларга эга.
2. Ижодкор ўқитувчилар ўзларига нисбатан ниҳоятда танқидий ёндашадилар ва кўп ҳолларда у қадар ижобий бўлмаган “Мен” образига эгаликлари билан ажралиб турадилар.
3. Мактаб, ижодкор ўқитувчиларга креативлигини намоён этишда етакчи ўринни эгаллаши лозим.
4. Ижодкор ўқитувчилар учун ишлаб чиқиладиган дастурда уларнинг қизиқиш ва эҳтиёжларига мувофиқ келувчи турли-туман ўқув материаллари ўрин олиши керак.
5. Ижодкор ўқитувчилар учун ишлаб чиқиладиган дастур унинг ҳар томонлама ҳаракат, ҳиссий, шунингдек, мулоқот малакаларини шакллантиришдаги ўзаро мутаносибликни таъминлаши ҳамда уларни ривожлантиришга ёрдам бера олиши зарур.
6. Бу каби дастурларни амалга оширишга махсус тайёргарлик ва қобилиятли болалар билан ишлаш тажрибасига эга мутахассиснинг раҳбарлик қилиши юқори натижаларни қўлга киритишга имкон беради.
7. Дастурнинг ажралмас қисми ўқитувчининг муваффақиятларини баҳоловчи тизим бўлиши лозим.
8. Дастур ўқитувчининг ривожланишини таъминловчи ҳамда бир даражадан иккинчи даражага самарали ва изчил ўтиши учун зарур имкониятга эга бўлиши зарур.
9. Дастур мақсадларига эришишга бўлган интилишни ривожлантира олиши керак.
10. Ижодий қобилиятни ривожлантириш - дастурнинг муҳим мақсадларидан бири саналади.

Ўқитувчи шахсида креативлик сифатларини муваффақиятли ривожлантиришнинг бир қатор йўллари ёритилади. Патти Дрепау томонидан ҳам шахсда креативлик сифатларини муваффақиятли ривожлантиришнинг тўртта йўли кўрсатилган:

1-йўл. Креатив фикрлаш кўникмасини шакллантириш. Бунда асосий урғу креатив фикрлаш кўникмаларини шакллантириш асосий эътибор марказида бўлиб, ўқитувчилар феъллар ёрдамида креатив характердаги ҳаракатларнинг моҳиятини ифодалашга йўналтирилади. Хусусан, ўқитувчилар креатив фикрлаш кўникмасини самарали шакллантириш мақсадида ўқитувчиларга уларни фикрлашга ундовчи саволлар таркибида зарур феълларнинг бўлишига эътибор қаратилади. Саволларни беришда фикрлашга ундовчи сўз (феъл)лардан фойдаланиш креатив фикрлашни осонлаштиради. Шу сабабли шахсда креатив сифатларни шакллантиришнинг биринчи йўлига кўра ўқитувчилар турли, антиқа, ноанъанавий ҳамда пухта жавобни беришга мажбур қилувчи сўз (феъл)лардан фойдаланишлари мақсадга мувофиқдир. М: “боғлиқликни топинг”, “яратинг”, “башорат қилинг”, “фикрни мантиқан баён этинг”, “тасаввур қилинг” каби сўз (феъл)лардан фойдаланиш амалий жаҳатдан самарали саналади.

2-йўл: Амалий креатив ҳаракат кўникмаларини ривожлантириш.

Ўқитувчиларда креатив ҳаракат кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантиришда кўрсатмалли метод ва усуллардан фойдаланади. Бу ўринда саволлардан фойдаланиш фақат қисқа муддатда ёрдам бериши мумкин, бироқ, ўқувчиларда интерфаоллик ва киришимлилиқни ривожлантирмайди.

3-йўл. Креатив фаолият жараёнларни ташкил этиш. Мазкур йўл ўқитувчиларни муаммони ечиш ва инновацион ғояларни илгари суриш жараёнида креатив, ижодий фикрлашга урғу беради. Мазкур жараёнларда креатив метод ва усуллар фаол қўлланилмас-да, креатив фикрлаш юз беради.

4-йўл. Креатив маҳсулот (ишланма)лардан фойдаланиш. Бу йўлни тутишда ўқитувчиларга “Тарбия бериш усуллари” мавзусида Power Point дастури ёки мултимедиа ёрдамида тақдимотни яратиши мумкин. Тақдимотни тайёрлаш жараёнида ўқитувчиларда креатив фикрлаш кўникмалари фаол ривожланади.

ХУЛОСА

Мақола ёзиш давомида амалга оширилган педагогик-психологик адабиётлар таҳлили, кузатув ишлари натижалари асосида қуйидаги хулосаларни шакллантириш мумкин:

1. Креативлик турли ёш босқичларида ранг-баранг сифат ва таракқиёт даражасига эга бўлади. Мактабгача, кичик мактаб ёши, ўсмирлик ва ўспиринлар даврида креативликнинг ривожланиши ўзига хос хусусиятларга эгадир..

2. Креатив тафаккурни шаклланиши билишга қизиқувчанлик ва тасаввурнинг кенглиги билан боғлиқ.

3. Креатив қобилиятнинг шаклланиши тафаккурдаги оригиналлик, тезлик каби сифатлари билан белгиланади.

4. Мустақил фикрлашнинг шаклланиши креатив қобилиятнинг ривожланишининг асосий шarti ҳисобланади.

5. Педагогик жараёнда берилаётган мураккаб топишириқларни бажариш жараёнида ўқитувчиларда креатив қобилият ривожланиб боради.

6. Креатив қобилиятни ривожланишида муаммоли таълимнинг таъсири кучли бўлади.

7. Педагогик фаолиятда ўқитувчиларни турли воқеаларни ўйлаб топишга, фантазия қилишга мажбурлаш, бу уларнинг креатив тафаккурини ривожлантиришга ёрдам беради.

8. Ўқитувчи шахсида креатив қобилиятнинг ривожланиши улардаги ижодкорлик имконияти, дунёқараш, эътиқод ва тасаввурларининг таркиб топганлиги билан белгиланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Qurbonova Z. Umarova N. Shaxs kreativligini diagnostika qilish metodlari// Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishda amaliy psixologiyaning o'rnini. Respublika Ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Farg'ona., 2013 179-181b
2. Долгоруков А. “Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения”- М., “Владос”, 2008й, 22 б
3. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. 37-124p
4. Gilford J. P., Hoepfner R. The analysis of intelligence. N.Y., 1971.125p
5. Gifted Development at Schools: Research and Practice. Ed. By Laszlo Ba-logh, Laszlo Toth. University of Debrecen. Department of Educational and Psychology. — 2001. — 236 p.
6. Golish L., “Keys-stadi texnologiyasi iqtisodiy oliy o'quv yurtlarida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash”-T.:, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. 2009. 32b.